

Terör Örgütlerinin Organize Suç Örgütleri ve Gizli Servislerle ilişkileri: PKK/KCK Örneği

The Relationship Between Terrorist Organizations, Organized Crime Groups, and Secret Services: The Case of the PKK/KCK

Ömer KALAYCI*

Başvuru Tarihi: 29.07.2025

Kabul Tarihi: 29.09.2025

Makale Türü: Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.18085701

Özet

Terör ve organize suç örgütleri, küresel ölçekte hukuk devletini ve toplumsal düzeni tehdit eden, çok boyutlu sosyal problemlerdir. Bu tehditlerle mücadele, yalnızca güvenlik tedbirleriyle değil, aynı zamanda sosyal nedenlerin ele alınmasıyla mümkündür. Terör örgütleri, ideolojik temelli olsalar da, varlıklarını sürdürmek için finansal kaynaklara ihtiyaç duyduklarından, organize suç yapılarıyla doğrudan veya dolaylı ilişki içine girmişlerdir. Son yirmi yılda bu ayrım giderek belirsizleşmiş, terör örgütleri yüksek kâr hedefleyen organize suç örgütü niteliği kazanmıştır. Bu dönüşümde gizli servislerin rolü de göz ardı edilemez; örgütlerin illegal faaliyetlerinde istihbarat desteği kaçınılmaz hale gelmiştir. Türkiye gibi kritik bir jeopolitik konumda yer alan ülkeler, hem etnik bölücü terörle hem de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi organize suçlarla eş zamanlı mücadele etmektedir. Bu mücadele sadece devletin değil, kamuoyunun da manipülasyonuna karşı koymayı gerektirir. Dolayısıyla, terörle mücadele sadece bir güvenlik sorunu değil, çok yönlü bir strateji gerektiren karmaşık bir olgudur.

Anahtar Kelimeler: Terörizm, Organize Suç, Finansman, Gizli Servisler, PKK/KCK.

Abstract

Terrorist and organized crime groups are multidimensional social problems that threaten the rule of law and social order on a global scale. Combating these threats requires not only security measures but also addressing their social causes. Although terrorist organizations are ideologically based, they need financial resources to sustain their existence and have therefore entered into direct or indirect relationships with organized crime structures. Over the past twenty years, this distinction has become increasingly blurred, with terrorist organizations taking on the characteristics of organized crime groups seeking high profits. The role of intelligence services in this transformation cannot be ignored; intelligence support has become inevitable in the illegal activities of these organizations. Countries

* Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Uzmanı, E- Posta: oemerkalayci34@gmail.com, ORCID Numarası: 0009-0004-7912-0407

in critical geopolitical locations, such as Türkiye, are simultaneously fighting both ethnic separatist terrorism and organized crime, such as drug and arms trafficking. This fight requires not only the state but also the public to resist manipulation. Therefore, the fight against terrorism is not just a security issue but a complex phenomenon that requires a multifaceted strategy.

Keywords: Terrorism, Organized Crime, Financing, Secret Services, PKK/KCK.

Giriş

Mevcut literatürde terör örgütlerinin varlık sebebi ve bu varlığı sürdürme gayeleri doğrultusunda diğer terör örgütleri, organize suç örgütleri, gizli servisler ve devletler ile olan bağ yeterince incelenmemiştir. Söz konusu bu bağ Kolektif Terör ve Terörizm olarak kavramsallaştırılmıştır (Kalaycı, 2025). Türkiye’yi hedef alan terör örgütlerinin kolektif terör faaliyetlerini genel çerçeve doğrultusunda sunan örnek çalışma da yapılmıştır (Er ve Güneş, 2025). Yapılan araştırmalar önemli bir boşluğa ışık tutmakla birlikte kolektif terör faaliyetleri alanında çalışılması gereken pek çok başlık bulunmaktadır. Bu çalışma literatürde yer alan bu boşluklardan birini doldurabilmek amacıyla organize suç örgütleri ve gizli servillerle ilişkiler başlığına ışık tutmaktadır. Bu çalışmada PKK/ KCK örneği üzerinden terör örgütlerinin organize suç örgütleri ve gizli servillerle ilişkileri nitel araştırma yöntemleri kullanılarak kanıtları ile ortaya konulmuştur.

Terör ve organize suç örgütleri, neredeyse dünyanın her yerinde, hukuk devletine, demokratik kuruluşlara, özgürlüklere, toplumların refahına, insanlığın geleceğine yönelik evrensel tehdit oluşturmaktadır. Terörizm ve organize suçlar, çok sayıda faktörün etkisiyle ortaya çıkan ciddi toplumsal sorunlardır. Bu problemlerle mücadele ederken sadece silahlı kuvvetler, güvenlik önlemleri ve yasal düzenlemelerle yetinmeyip, bu sorunların sosyal nedenlerini de göz önünde bulundurmak büyük önem taşımaktadır. Etkili bir çözüm için toplumsal dinamiklerin anlaşılması ve bu doğrultuda politikaların geliştirilmesi şarttır.

Terör örgütleri, kâr elde etmek amacıyla kurulmuş silahlı yapılar değildir. Ancak varlıklarını sürdürebilmek ve eylemlerini gerçekleştirebilmek için gelir kaynaklarına ihtiyaç duyarlar. Devletler tarafından terör örgütlerine verilen başta finans desteği olmak üzere diğer kalemlerde sağlanan desteklerin örtülü destekten açık desteğe döndüğü dönemde, terör örgütleri de sadece buna bağlı kalmamak şartıyla kendi içlerindeki organize suç örgütleri ya da dış organize suç örgütleri ile kendi varlıklarını sürdürebilmek amacıyla iş birliğine girerler. Bu tür örgütlenmelerin her ikisi de genellikle faaliyet gösterdikleri ülkelerde siyasi nüfuz elde etme gayretindedir. Bu doğrultuda, terör örgütleri hedeflerine ulaşmak amacıyla halka ve hükümetlere yönelik şiddet ve yıldırma taktikleri kullanmaktan çekinmemektedir. Bununla birlikte, özellikle son yirmi yılda, terör örgütlerini diğer suç örgütlerinden ayırmak giderek daha karmaşık bir hale gelmiştir. Çünkü terör örgütleri, organize suç örgütü yapısına dönüşmüşler, gizli servislerin yardımlarıyla buldukları ülkelerde, piyasada yüksek kar elde etmeyi amaçlayan organizasyonlar dönüşmüşlerdir.

Mafya mı? Organize Suç Örgütü mü?

Bütün organize suç örgütleri için mafya kavramını kullanmak son derece yanlıştır. Genel olarak, ‘Mafya (delitto de Mafia)’ kavramını ilk defa 1865 yılında, İtalya’da Sicilya polisi tarafından kullanılmaya başlanmıştır (Fentress, 2004). Bu kavram, 1865 yılından itibaren İtalyan Ceza Yasası'na ve Oxford İngilizce Sözlüğü'ne dahil olmuş, burada suç işlemek amacıyla teşekkül etmiş gizli bir örgütlenme olarak tanımlanmıştır. Mafyanın ilk oluşumları, 20. yüzyılın başlarında Güney İtalya'da filizlenmiştir. Özellikle Sicilya'da, narenciye bahçeleri ve tarım arazilerini koruma misyonuyla ortaya çıkan küçük gruplar, gelecekteki mafya yapılanmalarının temelini atmıştır. Uluslararası ilişkiler

literatüründe terörist örgütler bağımsız aktörler olarak incelenirken, mafya ve benzeri yasa dışı veya suç örgütleri çoğunlukla göz ardı edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre, bir suç örgütü; üç veya daha fazla kişinin, maddi veya benzeri bir menfaat temin etmek amacıyla, ciddi suçları koordine bir biçimde işlemek üzere belirli bir süre için oluşturduğu organize yapıdır (Andreas ve Nadelmann, 2006). Pino Arlacchi'ye göre iki tür suç örgütü vardır (Arlacchi, 2000); mafya, üyelerine hususi bir koruma mekanizması sunan, kimi zaman devlet erkanlarıyla yakın ilişkiler tesis eden, kimi zaman da toplum içerisinde yarı-resmi işlevler üstlenen spesifik bir suç örgütlenmesi biçimidir. Sicilya Mafyası, Amerikan La Cosa Nostra ve Japon Yakuza örnek olarak verilebilir. Diğer suç örgütleri ise yasa dışı gelir elde etmek için bir veya iki daha fazla ülkede suç işlemek üzere bir araya gelmiş kişilerden oluşur. Arnavut insan kaçakçıları bu grupta sayılabilir. Mafya, sahip olduğu paramiliter kapasiteler nedeniyle müstesna bir konuma sahiptir. Zira günümüzde, devletler haricinde hiçbir aktör, bu denli büyük bir finansal güce sahip olup aynı anda silahlı eylemler gerçekleştirebilme ve yasalara tabi olmama ayrıcalığını bir arada bulundurmamaktadır. Son dönemde yürütülen araştırmalar, Sicilya Mafyası, Rus Mafyası, Triadlar ve Japon Yakuza gibi çeşitli suç örgütlerinin, "mafya" kategorisinde değerlendirilen oluşumların bir parçası olduğunu ortaya koymuştur.

Suç örgütleri, yıllık 124 milyar dolar uyuşturucudan, 103 milyar dolar yasal şirketler aracılığıyla, 70 milyar dolar fuhuştan ve 16 milyar dolar da silah kaçakçılığından kazanıyor. Der Spiegel dergisine göre mafya; kaçakçılık ve kumardan yılda 1,7 milyar, adam kaçırmadan 475 milyon, şantajdan 3,5 milyar € kazanmaktadır. Tüm bu işlerden ellerine geçen para ise yılda 30 milyar € civarındadır (Der Spiegel, 1982). Birleşmiş Milletler raporlarına göre, çokuluslu suç örgütlerin yıllık gelirinin 1 trilyon dolar olduğu belirtilirken bunun yoksul ülkelerdeki 3 milyar insanın toplam geliri olduğuna dikkat çekiliyor. Suç örgütlerinin; yıllık 124 milyar dolar uyuşturucudan, 103 milyar dolar yasal şirketler aracılığı ile 70 milyar dolar fuhuştan ve 16 milyar dolar silah kaçakçılığından elde ettiği bildiriliyor.

Türkiye'de Mafya Oluşumu ve Organize Suç Örgütleri

Türkiye'deki mafya benzeri organize suç yapılanmaları, küresel örneklerden ayrılmaktadır. Tarihsel gelişimine bakıldığında, Türk mafyasının temelini kırsal bölgelerdeki eşkıyalık ve şehirlerdeki külhanbeylik/kabadayılık olguları oluşturmuştur. Kırsalda etkin olan eşkıyaların çoğu, devlet ile devlet baskısı altındaki halk arasında bir nevi tampon görevi görmüş, hatta bazıları kahramanlık statüsü kazanmıştır. Buna karşılık, şehirlerdeki kabadayılar suçun yoğun olduğu çevrelerde söz sahibi kişiler olarak belirmişlerdir. Kendi bölgelerinde her türlü meselede yetkili kabul edilmişler ve örgütlü yapılarından ziyade bireysel güçleriyle öne çıkmışlardır. Kentleşme süreciyle birlikte şehir kabadayılarının etkisi azalmış, yerini kısmen daha organize ve geniş alanda faaliyet gösteren mafya liderlerine bırakmıştır.

Türkiye'de mafya yapılanması adı altında organize suç örgütlerinin ve organize suçların temelinde 'kabadayılık' yatmaktaydı. Kabadayılar sınırlı mali kaynakları nedeniyle, her birinin kendine ait bir kumarhaneye sahip olduğu bilinmekteydi. Bu durum, onların finansal sürdürülebilirliklerini sağlamada kumar faaliyetlerinin merkezi rolünü göstermektedir. Kaçakçıların, yurt dışından getirdikleri kaçak ürünlerin dağıtım ve tahsilatında zorluklar yaşayınca kabadayılardan yardım ve destek aldılar. Bu ve buna benzer sebepler kabadayı, kumarhaneci ve kaçakçı dayanışması ile Türkiye'deki yeraltı dünyasını oluşturmuştur. Osmanlı döneminde külhanbeyi ile başlayan Cumhuriyetin ilk yıllarında da kabadayılık ile devam eden mafya; 1970'lerde adalet ve siyaset ilişkileri ile 1980'lerde de örgütlenmesine devam etti. 1990'lı yıllarda hayali ihracat, kara para aklama gibi organize illegal suçlarla yeni bir döneme evirildi. Bu kapsamda, kaçakçılık, kumarhane işletmeciliği ve kabadayılar arası dayanışma gibi geleneksel yasa dışı faaliyetler, zamanla tahsilat,

ihale yolsuzlukları ve arazi spekülasyonu gibi alanları da kapsayarak evrilmiştir. Bu süreç, yeraltı dünyasının adeta yasal düzenin bir kopyasına dönüşmesine yol açmıştır. Nihayetinde, siyasi süreçlere de dahil olmasıyla birlikte, yeraltı ve yerüstü dünyaları arasındaki sınırlar belirsizleşerek birleşmiştir.

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından 2000'lerin başında hazırlanan "Hayatımız Mafya Raporu" (ATO, 2004) incelendiğinde, mafyanın Türkiye'de yaklaşık 100 farklı faaliyet alanı olduğu belirtilmiştir. Rapora göre, tahmini 1 trilyon dolarlık küresel organize suç ekonomisi içerisinde, Türkiye'deki yeraltı ekonomisinin büyüklüğü 60 milyar dolara ulaşmaktaydı; bu miktar, dönemin milli gelirinin (238 milyar dolar) yaklaşık dörtte birine tekabül etmekteydi. Günümüzde ise bu oranın iki katına çıktığı ifade edilmektedir. Bu durum, Türkiye'nin organize suç örgütleri tarafından yoğun bir kuşatma altında bulunduğunu göstermektedir.

Tüm organize suç örgütlerinde gözlemlendiği üzere, Türkiye'deki suç grupları da modern devletin iki temel tekeline, yani şiddet kullanma ve vergi toplama yetkilerine müdahil olmuşlardır. Özellikle İstanbul başta olmak üzere, Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep, Kilis ve güney sahil illerinde belirginleşen bu suç grupları, elde ettikleri haksız kazançların bir kısmını yardım adı altında dağıtarak kamuoyunda sempatik bir imaj sergileme ve böylece yasal alana nüfuz etme çabası içerisindedirler. Organize suç örgütleri böylelikle giremedikleri ve açamadıkları pek çok kapıyı, siyasi partiler, siyasi parti mensupları, iş adamı, sivil toplum kuruluşları ve özellikle turizm-seyahat şirketleri üzerinden açmaya çalıştıkları görülmektedir.

Kavram Olarak Organize Suç

Örgütlü suçlar kavramı, özellikle terör-terörizm yazımında karşımıza oldukça sık çıkmakta ve en önemli sorunlardan birini oluşturmaktadır. Devletlerin, sadece ülke içinde veya sınır aşan organize örgütlerle mücadelesinin yanı sıra terör ve terörizmle mücadelede de örgütlü suçlarla mücadele önemini artırmaktadır. Yanı sıra uluslararası örgütler olan NATO ve OECD gibi kuruluşlar da örgütlü suçlarla mücadele içindedirler.

Örgütlü suç grupları ekonomik suçlardan, uyuşturucu trafiğine, insan kaçaklığından kara para aklamaya, kişiye göre değişse de iş adamlarını kaçırmak ve fidye talebinde bulunmaktan göçmen kaçaklığı ile silah kaçaklığına pek çok alanda eylem içerisindedirler. Robert K. Merton, devletlerin ve uluslararası sistemin işlevsel eksikliklerinin, mevcut gereksinimlere etkili bir biçimde karşılık verememesi neticesinde alternatif (yasa dışı) yapıların ortaya çıkışını tetiklediğini ileri sürmektedir. Bu durum, toplumsal taleplerin karşılanamadığı durumlarda, sapkın veya paralel örgütlenmelerin doğuşunu açıklamaktadır. Merton, "Tipik olan, ekonomik büyümenin çalkantılı yürüdüğü ve devletin, bu yüzden ortaya çıkan problemlere karşı mücadelede yetersiz kalabildiği koşullarda mafyanın etkili olmaya başlamasıdır. Mafya bu tür problemleri kısa sürede çözme iddiasıyla ortaya çıkar. Bir yandan ortaya çıkan tekil sorunları çözerken, diğer yandan kazançların devamı için mevcut problemlerin devamından yanadır. "Problemlerin varlığı onun kazanç kapısıdır" ifadesinde bulunur (Yeşilgöz, 2000).

Organize suç olgusu; siyasal, ekonomik, sosyolojik, psikolojik ve hukuki boyutları ile sadece belirli bir coğrafyanın değil, tıpkı terör-terörizm gibi tüm dünyayı etkisi altına alan bir boyut kazanmıştır. Organize suçun tanımı yapılırken, ortaya çıkan tehdit boyutları ele alındığında terör örgütleri tarafından işlenen suçların tanımları bakımından önemli farklılıklar göstermektedir. En belirgin fark, suçun eylemsel amacıdır. Terör örgütlerinde işlenen suçun gerekçesi ideolojik, organize suç örgütleri tarafından işlenen suçun temelinde ekonomi ağırlık kazanmaktadır. Örneğin, terör suçları ideolojik saiklerle ve siyasi amaçlarla icra edilirken, bu örgütleri destekleyen ulusal ve uluslararası aktörler veya devletler, çoğu zaman bir ülkenin terör tanımını siyasi gerekçeler veya kendi çıkarları

doğrultusunda kabul etmeyebilmektedirler. Bu durum, terörle mücadelede küresel uzlaşmayı zorlaştıran önemli bir faktördür (Özcan, 2000).

Organize suç fenomenine dair mevcut tanımlamalar yetersiz kalmakta ve uluslararası düzeyde ortak kabul gören bir tanım henüz oluşturulamamıştır. Çeşitli tanımlamalarda, yasa dışı faaliyetlere katılan birey sayısı ve örgüt içi disiplin gibi hususlara vurgu yapılmaktadır. Genel olarak ise, organize suç örgütlerinin varlıklarını devam ettirmek amacıyla yasal kurumları suistimal etme kabiliyetine sahip olduğu konusunda bir fikir birliği mevcuttur (Vincenzo, 1993).

Organize suç alanındaki çalışmalarıyla tanınan Howard Abadinsky, organize suç şu şekilde tanımlar: Belirli sayıda bireyin, karşılıklı sosyal etkileşim içinde, yasal ve yasa dışı yollarla kazanç ve güç elde etmeyi hedefleyen, hiyerarşik yapıda örgütlenmiş, ideolojiden yoksun bir girişimdir. Bu örgüt yapısında fonksiyonel uzmanlaşmayı içeren hiyerarşi, konumlar ve görevler; akrabalık, dostluk veya yetenek gibi rasyonel faktörlere göre belirlenir. Süreklilik, üyelerin girişimi aktif ve bütüncül tutma çabalarıyla sağlanır. Bu tür girişimler, rekabetten kaçınarak belirli endüstriyel faaliyetler veya bölgeler üzerinde tekel kurmaya çalışır. Hedeflere ulaşmak veya örgüt içi disiplini sürdürmek amacıyla şiddet ve rüşvet kullanımına yatkınlık gözlenir. Örgüte üyelik kısıtlıdır, ancak beklenmedik durumlarda örgüt dışından elemanlar da kullanılabilir. Abadinsky'nin bu kapsamlı tanımına rağmen, organize suçun niteliği günümüzde giderek değişmektedir. Bu nedenle, Abadinsky'nin geleneksel yaklaşımı yansıtan bu tanımının yeniden gözden geçirilmesi ve güncel koşullara uyarlanması gerekmektedir (Beşe, 2002).

Birleşmiş Milletler (BM), Convention Against Transnational Organised Crime'nin 'suç grubu' tanımlamasına göre: organize suç grubu, "en az üç kişinin finansal ve maddi bir kazanç elde etme güdüsüyle, uyum içinde suç üretmek için belirli bir zaman periyodunda bir araya gelmesiyle oluşmuş yapısal bir grup" biçiminde tanımlanmaktadır. Türk Ceza Hukuku'nda "iki veya daha fazla kişinin cürüm işlemek için bir araya gelmesi" organize suç olarak kabul edilmektedir (İnce, 2020).

4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu'nun 1. maddesi, hangi tür suçların organize suç kapsamında ele alınacağına ve dolayısıyla bu kanun hükümlerine tabi olacağına dair açıklık getirici bir düzenleme içermektedir. Bu madde, yasal çerçevede organize suçun kapsamını belirleyici bir rol oynamaktadır. "Doğrudan veya dolaylı biçimde bir kurumun, kuruluşun veya teşebbüsün yönetim veya denetimini ele geçirmek, kamu hizmetlerinde, basın ve yayın kuruluşları üzerinde, ihale imtiyaz ve ruhsat işlemlerinde nüfuz ve denetim elde etmek, ekonomik faaliyetlerde kartel ve tröst yaratmak, madde ve eşyanın azalmasını ve darlığını, fiyatların düşmesini veya artmasını temin etmek, kendilerine veya başkalarına haksız çıkar sağlamak, seçimlerde oy elde etmek veya seçimleri engellemek maksadıyla zor veya tehdit uygulamak veya kişileri kendilerine tabi kılmaya zorlamak veya mensupları arasında her ne suretle olursa olsun açık veya gizli işbirliği yapmak suretiyle yıldırma veya korkutma veya sindirme gücünü kullanarak suç işlemek için örgüt kuranlara veya örgütü yönetenlere veya örgüt adına faaliyette bulunanlara veya bilerek hizmet yüklenenlere sadece bu nedenle üç yıldan altı yıla kadar; örgüte üye olanlara iki yıldan dört yıla kadar ağır hapis cezası verilir." (Geleri, 2003).

Avrupa Organize Suçlarla Mücadele Çalışma Grubu, organize suçun teşekkülü için belirli temel ölçütler öne sürmektedir. Bu kriterlere göre, haksız kazanç sağlamayı hedefleyen, iş bölümüne dayalı, hiyerarşik bir yapının varlığı gereklidir. Ayrıca, şu unsurlar da bulunmalıdır: Suçtan elde edilmiş bir gelirin mevcudiyeti, suç işleme eylemlerinde devamlılık, mevcut organize yapı içinde uygulanan bir yaptırım sisteminin varlığı, şiddet veya tehdit gibi yöntemlerin kullanılması, kamu ve özel sektör alanlarına nüfuz edilmesi, kara paranın aklanması faaliyetleri, paravan şirketlerin kurulması (Beşe, 2002).

Organize suç örgütlerinin gerçekleştirdiği eylem ve suç türleri geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır: Finansal Suçlar: Koruma adı altında haraç toplama, şantaj, çek-senet tahsilatı, çek ve kredi kartı sahteciliği, kalpazanlık, dolandırıcılık, rüşvet ve yolsuzluk, uluslararası bankalara ve finansal kurumlara yönelik fesat karıştırma, kara para aklama, vergi kaçakçılığı, hileli iflas ve şirket suçları. Mal ve Ticaret Suçları: Çalıntı mal ticareti, yasak avcılık ve egzotik hayvan ticareti, uyuşturucu, silah ve cephanecilik ticareti, uyuşturucu imalatı, silah ticareti, entelektüel mülkiyet suçları. İnsan Odaklı Suçlar: İnsan kaçakçılığı ve ticareti, fidye karşılığı adam kaçırma, suçluların saklanması, organ veya insan ticareti. Şiddet ve Mülkiyet Suçları: Silahla yaralama, para karşılığı cinayet, arsa vurgunculuğu ve gecekonduculuk ticareti, kültürel ve arkeolojik varlıkların yağmalanması/ülke dışına çıkarılması.

Terör Örgütleri ve Organize Suç Örgütleri İlişkisi

Terör örgütleri ile organize suç örgütleri arasında, çalışma yöntemleri açısından belirli benzerlikler ve ortak yönler bulunsa da aralarında önemli ayrımlar mevcuttur. Terör örgütleri ile organize suç örgütleri arasındaki ilişkiler, uzun zamandır bilinmekle beraber; ilişkilerinin yıkıcı özelliği 11 Eylül 2001'den itibaren daha da belirginleşmiştir. Terör örgütleri ve organize suç örgütleri arasındaki ilişkiler her ne kadar karmaşık olsa da terör örgütleri ile organize suç örgütleri arasındaki ilişkinin amacı ideolojik değil çıkar ittifakına dayanır (Güvel, 2004). Terör örgütlerinin, organize suç örgütleriyle girdikleri ittifak, ideolojik faaliyet açısından örtüşmesine de pratikte çıkar amaçlı birçok alanda birlikte hareket etmektedirler. Ortak çıkarlar doğrultusunda her geçen gün terörizm ve organize suç arasındaki çizgi günden güne artış göstermektedir. Tarihsel süreçte, pek çok terörist grubun mali kapasitelerini artırmak amacıyla adi suçlara başvurduğu yaygın bir gerçektir. Örneğin, 1900'lü yılların başında Rus teröristlerin banka soygunları gerçekleştirmesi ve Makedonyalı teröristlerin de benzer yöntemleri kullanması bu duruma verilebilecek örneklerdendir (Atar, 2004).

Terör örgütlerine yönelik bazı ülkelerin, finans temininden silaha, tıbbi malzemeden kamp yerine, diplomatik destekten istihbarata, hukuki destekten siyasi desteğe ve askeri eğitime kadar pek çok alanda destek verdikleri (Kalaycı ve Baybars, 2024) bilinmektedir. Ancak terör örgütlerine yönelik dolaylı destek devam etse de doğrudan devlet desteği azalmakla beraber; örgütler, askeri eğitim ve diğer alanlardaki finansmanını sağlayabilmek ve siyasi hedeflerine ulaşabilmek giderek daha çok yasa dışı yöntemlerle para kazanmaya yönelmektedirler (Kalaycı, 2025).

Terör Örgütleri ile Organize Suç Örgütleri Arasında Eylem Farklılıkları

Terör, siyasi, dini veya ideolojik hedeflere ulaşmak amacıyla, korku salma, zorlama ve tehdit gibi hem silahlı hem de silahsız eylemleri yöntem olarak kullanan bir olgudur (Özdağ, 2000). Terör örgütleri ideolojik amaçlı eylemlere girişirken, organize suç örgütleri çıkar amaçlı hareket etmektedir. Tehdit boyutu nedeniyle benzerlikler gösterebilir de suçun ya da eylemin işleniş biçimi açısından farklılıklar barındırmaktadır (Özcan ve Bal, 2000).

Terör eylemlerini gerçekleştiren teröristlerin motive kaynağı ideoloji ya da siyasi amaçları oluşturur. Terör örgütü, alan hâkimiyeti sağlamak amacıyla bir ya da birkaç bölgede eylemler gerçekleştirerek anayasal düzeni değiştirmek amacı güder. Organize suç örgütleri ise mevcut anayasal sistemi yıkmak amaçlı ideolojik ve siyasi eylemden ziyade, sistemin yarattığı yasal ya da yasa dışı yollardan daha fazla pay sahibi olabilme çabasıdır. Organize suç örgütü tamamen çıkar odaklı hareket etmekte; en nihayetinde işlediği organize suçlardan da maksimum kar elde etmek derindedir (Ersoy, 2004). Terör örgütleri, anayasal düzene karşı giriştikleri silahlı/silahsız eylemler sonucunda meşruiyet kazanma mücadelesi veririrken, organize suç örgütlerinin böyle bir amacı yoktur. Terör örgütleri, kazanmak istedikleri siyasi ve hukuki meşruiyet için, uluslararası kamuoyu nezdinde ahlaki bir yer

edinmek amacıyla hareket ederlerken, tam tersine organize suç örgütlerinin, işledikleri organize suçları aklamak adına böyle bir amaçları olmadığı gibi; kamuoyu desteğinden ve toplu kitlelerden uzak dururlar.

Terör örgütleri, ideolojik saiklerle gerçekleştirdikleri eylemlerden ve verdikleri zarardan övünç duyar ve bu eylemleri genellikle üstlenirler. Onlar, bunun kendi propaganda mekanizmalarını en etkili şekilde işletecekleri yol olduğuna inanırlar. Buna karşılık, organize suç örgütleri, gerçekleştirdikleri faaliyetlerin gizlilik içerisinde kalması için yoğun çaba sarf ederler (Ersoy, 2004). Ayrıca, terör örgütleri hedef ülkenin meşru siyasi zemininde yer alma gereksinimi duyarken, organize suç örgütleri siyasi partilere veya kendi çıkarlarını savunacak lobi/baskı gruplarına ihtiyaç duyarlar.

Terör örgütlerinin gerçekleştirdikleri eylemler, önce medyanın dikkatini çekmek suretiyle toplumu etkilemek amacı güder. X bir terör örgütünün ilk amaçlarından biri, örgütün siyasi amacına ulaşmasında etkin olacak insan ve militan sayısını artırmaktır.

Organize suç örgütleri, gayrimeşru finansal kazançlarını meşrulaştırmak amacıyla ticari faaliyetlere yönelirler. Bu kapsamda, kendileri veya yakın çevreleri adına şirketler kurarak iş adamı kimliğine bürünme gayreti içine girerler. Bu yolla, yüksek gelirli bir profil çizerek, çeşitli hayır kurumlarına ve ihtiyaç sahiplerine bağış ve destek sağlayarak yardımsever vatandaş imajı sergilerler. Ayrıca, kurdukları bu şirketleri yasa dışı faaliyetlerinin yürütülmesinde maskeleyen aracı olarak kullanırlar. Örneğin, vize başvuruları veya otel rezervasyonları gibi durumlarda firma isimlerini kullanarak gerçek amaçlarını gizlerler. Bu örgütlerin liderleri, sanat, magazin ve spor dünyasıyla yakın ilişkiler kurarlar; bu ilişkiler her iki taraf için de karşılıklı çıkar sağlamaktadır. Suç örgütleri, bu çevrelerle olan birliktelikleri sayesinde hem yasal bir görünüm kazanır hem de bu camialara mensup bireylerin konumlarından kaynaklanan ayrıcalıklardan faydalanırlar (EGM, 2006).

Terör örgütleri, arkalarına aldıkları uluslararası güçlü aktörlerin verdiği siyasi destekle hedef ülkenin anayasal sistemine başkaldırdıkları gibi, meşru siyasi zeminde yer alarak ulus devlet yapısının bölünmesi noktasında hareket ederler. Organize suç örgütlerinin ise böyle bir amacı yoktur. Terör örgütlerinin, gerçekleştirdikleri eylemler sonucu yarattıkları psikolojik etki çok daha büyüktür. Organize suç örgütlerinin yarattığı psikolojik etki ise toplum nezdinde düşük seviyededir. Terör örgütlerinin, hedef ülkeye yönelik vermiş olduğu ekonomik zararlar milyar dolarlar ile hesaplanırken; organize suç örgütlerinin verdiği ekonomik zarar daha düşük seviyededir.

Organize Suç ve Terör Örgütlerinin Kara Para Aklama Yöntemleri

Kara para aklama, suç gelirlerinin kaynağını, kimliğini ve varış yerini meşru bir kaynaktan geliyormuş gibi göstererek gizleme sürecidir. Bu, kötü niyetli kişilerin, aslında terör finansmanı, uyuşturucu satışı, kaçakçılık faaliyetleri veya diğer suçlardan elde edilen büyük miktarda parayı meşru bir kaynaktan elde ettikleri yanılsamasını yaratmalarına olanak tanır. Kara para aklama birçok suç operasyonu için hayati önem taşıdığından, küresel ekonomileri etkileyen kalıcı bir sorundur. Nitekim yıllık aklanan kara para miktarı küresel GSYİH'nın neredeyse %5'i veya 800 milyar dolardır (Bonderud, 2025).

Kara para aklama, suçluların yasadışı paralarını "temizlemesine" ve çeşitli finansal işlemler yoluyla fon kaynaklarını gizlemesine olanak tanır. Ardından, aklanan paraları güvenli bir şekilde yasal finansal sistemlere geri aktarabilirler. Suçluların kullandığı kara para aklama yöntemlerinden bazıları şunlardır:

Nakit yoğun işletmelerin kurulması: Marketler, taksi şirketleri, restoranlar ve oto yıkamacılar gibi nakit yoğun işletmeler genellikle nakit kullanır ve yüksek hacimli küçük işlemler gerçekleştirir. Kara

para aklayıcılar, bu hesapları işletme gelirleriyle birlikte yatırarak yasadışı fonları gizlemek için kullanabilir ve bu da fonların kaynağını doğrulamayı zorlaştırır.

Smurfing: çok büyük miktardaki fonların daha küçük miktarlara bölüdüğü (düzenleyici bildirim sınırları dâhilinde) ve farklı şehir ve ülkelerdeki hesaplara aktarıldığı standart bir kara para aklama yöntemidir; bu nedenle kolluk kuvvetlerinin herhangi bir yanlışlığı tespit etmesi daha zordur.

Hayalet şirketlerin kurulması: suçlular, fon sahipliği bilgilerini gizlemek için yasadışı paralarını genellikle hayalet şirketlere (paravan şirketler olarak da adlandırılır) veya vakıflara yatırır. Paravan şirketler, aktif ticari faaliyetleri veya önemli varlıkları olmayan şirketlerdir. Bu mülkiyet şeffaflığı eksikliği, yasadışı fonları gizlemek ve Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele (CFT) yönetmeliklerini atlatmak için mükemmel bir fırsat sunar. Yüksek değerli varlıklar aracılığıyla yasadışı gelirlerin aklanması

Suçluların kullandığı bir diğer taktik ise, kolayca alınıp satılabilen ve uzun vadede değer taşıyan metal, gayrimenkul veya sanat eseri gibi yüksek değerli varlıkları, yasadışı yollarla elde ettikleri parayla yeniden satış amacıyla satın almaktır. Bu, kazançlarını meşru gelir olarak göstermelerine olanak tanır.

Uyuşturucu kaçakçılığı: Uyuşturucu kaçakçılığı, genellikle birden fazla uluslararası sınırı kapsayan, nakit yoğun ve karmaşık bir ticari faaliyettir. Bu sektör, milyonlarca nakit geliri bankalara aklayarak uyuşturucu şebekesini daha da güçlendirmektedir.

Uluslararası terörizm: Her terör örgütünün organize operasyonlarını yürütmek için finansmana ihtiyacı vardır. Terörle ilgili kara para aklama operasyonları, nefes kesici derecede basit olanlardan baş döndürücü derecede karmaşık olanlara kadar çeşitlilik gösterir. FBI'a göre, ABD'deki en ölümcül terör saldırısının maliyeti yaklaşık 400.000 dolardır (Bonderud, 2025). Teröristlerin kara para aklama faaliyetleri oldukça karmaşıktır. Hatta bazı meşru gruplar bile farkında olmadan terör örgütlerinin illegal yöntemlerle para elde etmelerine destek olmaktadır.

Silah kaçakçılığı: Uyuşturucu kaçakçıları gibi, silah satıcıları da kayıt dışı satın alınması ve satılması gereken pahalı yasadışı silah ticareti yaparlar. Ancak, silah kaçakçılığında kaynaklanan tüm kara para aklama vakaları büyük miktarda para ve yüzlerce silah içermez. Günümüzde yasadışı silah kaçakçılığı genellikle karanlık ağ üzerinden, işlem fonlarının kaynağını gizlemek için kripto para kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

PKK/KCK'nın Organize Suç Faaliyetleri ve Gizli Servisler ile İlişkileri

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın, organize suç faaliyetleri özellikle örgütün finans temini noktasında kendini göstermektedir. Silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, haraç alma, çek senet tahsilatı ve insan kaçakçılığı gibi organize işlerden büyük paralar kazanan örgüt mensupları, PKK'dan bağımsız ya da PKK adına hareket ederek oluşturdukları grup/oluşumlar üzerinden gelir elde ederler (Kalaycı ve Ortay, 2022). Bölücü terör örgütünün organize suç faaliyetleri merkezinde Türkiye'nin yer aldığı Avrupa, Kafkasya, Kıbrıs adası etrafında şekillenmektedir.

PKK/KCK Avrupa yapılanması KCK-E, 2001 yılından itibaren Kürt sermayesini bir çatı altında toplamak amacıyla, Almanya merkezli uluslararası faaliyet gösterecek olan 'Uluslararası Kürt İşverenler Birliği' (Yetikiya Karsazen Kurda Natnetewi) KARSAZ adı altında bir organizasyon oluşturmuştur (Kalaycı ve Ortay, 2025). KARSAZ'ın amacı, tüm Avrupa'da yaşayan Kürt kökenli iş adamlarını bir araya toplamak ve örgüt paralelinde faaliyet sürdürmelerini ve örgüte para yardımı yapmalarını sağlayıp, örgütü finanse etmektir (Kalaycı, Tudpam 2025).

Örgüt kaynakları, Avrupa Polis Teşkilatı (EUROPOL) raporları, Alman İç İstihbarat Teşkilatı Bundesverfassungsschutz (BfG) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EMG) raporları temel alındığında PKK/KCK-E'nin, organize suç faaliyetleri Türkiye'nin güney sahil kesimleri, kısmen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Kıbrıs, Avrupa ve KCK-Asya (Kalaycı, Polsam 2025) (Japonya) olarak öne çıkmaktadır.

Yasa dışı uyuşturucu ticareti hem her türlü suç örgütü hem de terör örgütleri için önemli bir finansal kaynak teşkil etmektedir. Küresel çapta, farklı coğrafi bölgelerde ve piyasalarda gizlice yürütülen bu faaliyetin mali boyutuna ilişkin kesin tahminler yapmak oldukça güçtür. Bununla birlikte, 2017 yılında yayımlanan Uluslararası Suç ve Gelişen Dünya Raporu'na göre, 2014 yılında esrar, kokain, opiyatlar ve amfetamin tipi başlıca uyuşturucuların küresel perakende pazarının değeri 426 ila 652 milyar ABD Doları arasında tahmin edilmektedir (Kalaycı, Strasam, 2025).

Söz konusu rapora göre, bu piyasa içinde dağılım şu şekildedir: Esrar \$183 ila \$287 milyar ABD Doları, Kokain \$94 ila \$143 milyar ABD Doları, Opiyatlar \$75 ila \$132 milyar ABD Doları ve Amfetamin Tipi Stimülanlar (ATS) \$74 ila \$90 milyar ABD Doları değer aralığına sahiptir. Ayrıca, 2019 Avrupa Uyuşturucu Pazarları Raporu'na göre, 2017 yılı verileri temel alınarak yapılan tahminlerde Avrupa perakende uyuşturucu pazarının asgari değerinin \$30 milyar Euro olduğu belirtilmiştir (Kalaycı, 2025). Terör örgütleri de tıpkı organize suç grupları gibi uyuşturucu kaçakçılığı içerisinde yer almaktadır. Bu süreçte terör örgütlerinin birbirleriyle olan ilişkilerinin yanında organize suç grupları ile stratejik ortaklıklar kurarak hareket ettiği durumlara da rastlanır. Örneğin; istikrarsız bir bölgede uyuşturucu sevkiyatı yapmak isteyen bir organize suç grubu o yerde kontrolü olan bir terör örgütünden silah, mühimmat, sahte belge vb. sağlama karşılığında destek alabilir (Kalaycı, 2025). Hiç şüphesiz, dünya genelindeki terör örgütlerinde olduğu gibi Türkiye'yi hedef alan PKK/KCK, DHKP/C, TKP/ML ve FETÖ/ PDY terör örgütlerinin de uyuşturucu kaçakçılığı ile yakın ilişkisi söz konusudur.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın organize suç faaliyet gelirlerinden en önemlisi hiç şüphesiz uyuşturucu imalatı ve ticareti başı çekmektedir. Afyon sakızı olarak Afganistan'dan başlayan Batı Avrupa'da sona eren uyuşturucu güzergâhının başlıca denetleyicisi PKK'nın elde ettiği gelirin devasa boyutlarda olduğu (Kalaycı, Strasam 2025) anlaşılabilir. Dünyada uyuşturucu madde üretiminin, pek çok konuyla ilgili kurum/kuruluş raporlarında, iki ana bölgede gerçekleştiği ifade edilir. Bunlardan ilki; Afganistan, Pakistan ve İran'ın yer aldığı bölgedir ve 'Altın Hilal' olarak ifade edilmektedir. İkinci bölge ise; Laos, Tayland ve Birmanya'yı kapsayan alandır ve 'Altın Üçgen' olarak isimlendirilir. Türkiye, coğrafi konum olarak narkotik madde üretim merkezlerinden biri olan Altın Hilal Bölgesi'ne komşu olup, bu bölgede üretilen uyuşturucunun Avrupa'ya pazarlanması aşamasındaki rotanın kilit noktasında yer almaktadır. Bu güzergâha, "Balkan Rotası" adı verilmektedir ve bu rota uyuşturucu trafiğinin en yoğun yaşandığı rotadır. Avrupa uyuşturucu pazarına sevk edilen uyuşturucunun % 80'inin Türkiye üzerinden aktarılmaktadır (Kalaycı, Strasam 2025). Bu kadar geniş bir alanda imalatından, ticaretine kadar neredeyse tüm kontrolü elinde bulunduran bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın, tehdit boyutunun ve yabancı istihbarat servislerinin narko terör örgütüne sızmış olmaları nedeniyle, yabancı istihbarat servisleri tarafından gelebilecek örtülü operasyonlar açısından istihbarata karşı koyma (IKK) bakımından Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehdit daha net anlaşılmaktadır.

Der Spiegel Dergisi Aralık 1995 sayısında, bölücü PKK/KCK terör örgütünün Almanya'da 8-12 yaş arasındaki çocuklara sokaklarda uyuşturucu sattırarak bu paraları örgüte aktardıkları haberi yer almıştır (Kalaycı, Strasam 2025). Paris Kriminoloji Enstitüsünün 1996 yılında hazırladığı "Tamil İlam Özgürlük Kaplanları ve Kürdistan İşçi Partisi" adlı raporda, terör örgütü PKK/KCK Avrupa genelinde uyuşturucu nakli ve kaçakçılığını organize ettiği, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin terör örgütü PKK/KCK uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerine ilişkin Avrupa basınındaki gündemi değiştirmek üzere şiddetli yıldırma taktiklerini uygulamaktan hiç çekinmedikleri belirtilmektedir.

Aynı raporda “Avrupa’da uyuşturucu bağlantılı suçlardan yakalanan Türk vatandaşlarının çoğunluğunun PKK/KCK militanı olduğu veya bu örgütle sıkı bağı bulunduğu (Kalaycı, Strasam 2025)” ifade edilmektedir. Yvon Dandurand ve Vivienne Chin tarafından Nisan 2004’te Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile Kanada Dışişleri Bakanlığı’na sunulan “Terörizm ile Diğer Suç Türleri Arasındaki Bağlantılar” raporunda: “Yapılan araştırmalara göre, PKK/KCK/PYD ve Kürt grupları arasındaki iş birliği Sicilya mafya aileleri arasındaki iş birliğine benziyor. PKK uyuşturucu ticaretinin, üretiminden piyasaya satışına kadar her aşamasında yer alan çok katmanlı bir organizasyon gibi çalışıyor. İlk aşama genellikle Pakistan’dan gelen baz morfinden üretim yapıldığı laboratuvar aşaması, son aşama ise örgüt tarafından görevlendirilen satıcılarla Avrupa sokaklarında satışının yapıldığı pazarlama aşaması (Kalaycı, Strasam 2025)” ifadelerine yer verilmiştir.

EUROPOL’ün 2011 tarihli Avrupa Terörizm ve Trendleri Raporu (TE-SAT, 2021), PKK/KCK ve LTTE (Sri Lanka’daki ayrılıkçı terör örgütü) gibi oluşumların, finansman sağlamak amacıyla uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi suçlarla meşgul olduğunu belirtmektedir. Raporla ayrıca, Kürt diasporasının yoğun olduğu birçok Avrupa Birliği ülkesinin, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün organize suç faaliyetleri (bilhassa uyuşturucu kaçakçılığı) ve finansmanına karşı mücadele ettiği vurgulanmaktadır.

Uluslararası Terörizm ile Mücadele Merkezinin (ICCT) 2017 tarihli Organize Suç ve Terörizm Arasındaki Bağlantıyı ve Bununun AB Programlamasına Etkilerini İnceleme Raporu’nda (ICCT, 2017, s. 3); “Türkiye’de terörizm ve organize suç örgütü arasında bir çizgide faaliyet gösteren ve PKK (Kürdistan İşçi Partisi) olarak bilinen örgütün insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, sigara kaçakçılığı gibi yasa dışı faaliyetlere karıştığı bilinmekle birlikte gasp ve kara para aklama gibi faaliyetler örgütün faaliyetlerini yürütmek için kullandığı kar elde etme kaynaklarıdır” ifadelerine yer verilmiştir. Yanı sıra 2018 Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu Raporu’nda; Irak’ın yasa dışı uyuşturucu ekimi (haşhaş ve kenevir) ve eroin imalatı dâhil olmak üzere uyuşturucu imalatı kapsamında giderek önem kazandığına dair işaretler mevcuttur.

Uyuşturucu ile mücadelede başarısız olan Avrupa, çözüm olarak uyuşturucunun eğlence amaçlı kullanımı konusundaki yasal düzenleme yapmıştır. Buna göre, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA), tarafından yayınlanan Avrupa Uyuşturucu Raporu 2023: Eğilimler ve Gelişimler adlı raporda, beş AB Üye Devleti (Çekya, Almanya, Lüksemburg, Malta ve Hollanda) ile sonradan İsviçre için esrar arzını eğlence amaçlı kullanımını düzenlemek üzere yeni yaklaşımlar getirmekte veya getirmeyi planlamaktadır.

Uyuşturucu PKK/KCK’dan Önce Kürtçülük Yapanların Elindeydi

Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu sınırları, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı açısından oldukça elverişliydi. Bölge halkının da geçim kaynağı haline gelen pek çok kaçakçılık faaliyeti sonucunda Kürtçü bazı aileler silah ve uyuşturucu kaçakçılığı işine girerek zenginleştiler. Organize suç ile Kürtçülüğün doğrudan bağlantısını Romanya’daki ERNK bürolarının, ticari işletmelerin, gençlik ve kadın dernekleri arkasına gizlenerek kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti/sevkiyatı yapılmaktadır (Çevik, 2010).

Bölücü terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı olarak uyuşturucu ticareti yapan Kürt aileler, Türkiye’nin dışında birçok Avrupa ülkesi istihbarat servisleri ve güvenlik güçlerinin nazarında isim olmuşlardı. Bölücü terör örgütü PKK adı henüz daha sahneye sürülmemişken, Kürtçülük faaliyetlerine katılan Behçet Cantürk’ün, uyuşturucudan elde ettiği gelirlerin bir kısmını Devrimci Doğu Kültür Derneği’ne (DDKD) bağışlamıştır (Çevik, 2010). Abdullah Öcalan’ın Türk mahkemelerindeki yargılanması sırasında, mahkeme başkanının örgütün uyuşturucu ticareti yapıp yapmadığına dair sorusuna cevaben şu itiraflarda bulunmuştur: Öcalan, "Behçet Cantürk’ün dahi

örgütümüze finansal destek sağladığını" belirtmiştir. Ayrıca, Yüksekova'da Cihangir Ağa, Mardin'de ise Türk ve Kahramanlar ailelerinden örgütün para tahsil ettiğini, ismini bilmediği çok sayıda iş adamından da finansman temin edildiğini ifade etmiştir. Başkale ve Hakkâri bölgelerindeki uyuşturucu ticaretinden, silah ve hayvan ticareti de dahil olmak üzere, bu tür işleri yapanlardan örgüt adına Ferhat kod adlı Osman Öcalan tarafından para toplandığını aktarmıştır. Örgüte ait "gümrük birimleri" adı altında sınır bölgelerinde oluşumların bulunduğunu ve bu birimlerin kaçakçılardan "vergi" adı altında para tahsil ettiğini eklemiştir. Öcalan, İran'ın Makü bölgesinden uyuşturucu ticaretinin yüksek gelir getirdiğini bildiği halde bunu kabul etmediğini ancak kardeşi de dahil olmak üzere bazı kadroların İran, Zagros ve Romanya üzerinden Avrupa'ya uyuşturucu sevk ettiğini öğrendiğini itiraf etmiştir. Bu faaliyetlerle uğraşmamaları yönünde kendilerine talimat verdiğini ancak belirli bir noktada örgütü tam olarak kontrol edemediğinin aşikâr olduğunu dile getirmiştir. PKK-KCK terör örgütünün, başta uyuşturucu madde ve diğer kaçakçılığından elde ettiği kara parayı Avrupa ülkelerinde yazılı görsel yayın yapan örgütle bağlantılı kuruluşları başta MED-TV olmak üzere diğer bazı şirketler üzerinden akladığı ve aynı zamanda da karşılığında silah satın alarak Romanya üzerinden ülkemize soktuğu tespit edilmiştir (Gunter, 1984). Bölücü terör örgütü PKK-KCK, uzun yıllar, uyuşturucu kaçakçılığından elde ettikleri parayı Belçika ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinden temin ettikleri silahlara yatırmış, bunları Türkiye'ye ulaştırmıştır. 1990'lı yıllarda Lübnan'daki Beka Vadisinde üretilen eroin, Türkiye üzerinden Yunanistan ve Yugoslavya'ya, ya da gemiyle İtalya'ya sokuluyordu. Bu eroin, Hollanda ve İtalya'da stoklandıktan sonra küçük paketler halinde Avrupa'nın çeşitli merkezlerine sevkiyatı yapılıyordu.

PKK-KCK, uyuşturucudan elde ettiği gelire 30-40 dolar karşılığında satın aldığı kalaşnikof gibi silahları, Sarp sınır kapısı ve Nahcivan güzergâhı üzerinden Türkiye'ye sızdırmış olduğu bilinmektedir. Başta Avrupa gençliğinin sonrasında ise Türk gençliğinin zehirlenmesiyle sağlanan paralar silaha dönüşmekte ve Türkiye'de güvenlik güçlerimizi ve sivil masum insanlarımızın öldürülmesinde kullanılmaktadır.

Terörün Dinlenme ve Geri Çekilme Alanı ile Uyuşturucunun Merkezi Almanya

Günümüzde Almanya, başta bölücü terör örgütü ve şemsiyesi altında faaliyetlerde bulunan DHKP-C ve diğer sol terör örgütlerinin geri çekilme ve dinlenme alanı bir Avrupa merkez ülke konumundadır. Her geçen yıla oranla bölücü terör örgütü militan sayısının arttığı ve örgüte bağlı adı altında toplanan paraların yarısının Kandil'e aktarıldığı geri kalanın da Kandil tarafından atanan Almanya ve Avrupa liderlerinin kontrolünde, örgütün Almanya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde legal/illegal ticaret yapılması için bırakılmaktadır (Kalaycı, Stratejik Ortak, 2024). Almanya, hem ülkesinde Irkçı eğilimleri giderek artan bir genç nüfusa sahip olmakla birlikte, devletin kurumlarında çöreklenmiş AFD ve Dördüncü Reich Dazlakları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra "en güçlü yabancı aşırılıkçı terör örgütü" olarak gördüğü PKK'nın 1993 yılında yasaklanmasına karşın faaliyetlerine göz yumarak; PKK'yı pek çok alanda doğrudan ya da dolaylı destekleyerek Alman Yayılmacılığının temel hedefleri noktasında dış politikasının bir aparatı olarak kullanılmaktadır (Kalaycı, Stratejik Ortak, 2024).

Alman FOCUS dergisi, Ekim 1994 tarihinde yayımladığı bir haberinde, uluslararası polis teşkilatı INTERPOL'ün, bölücü terör örgütünün uyuşturucu kaçakçılığının merkezinin Almanya olduğu ileri sürülmüştür. Aynı isimli haberde, son dokuz yıl içinde çoğu Almanya'da olmak üzere Hollanda, Fransa'da toplam 315 terör örgütü üyesinin uyuşturucu ticaretinden tutuklandığı, teröristlerin sadece Almanya'daki dernek çatısı altındaki 178 legal/illegal kuruluş üzerinden uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları, son on yıl içinde Avrupa genelinde 43 ton eroin ele geçirildiği belirtilmiştir (Anadolu Ajansı, 1994).

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Rundschau'nun haberinde (31 Aralık 2005), Almanya'da yaşayan Kürtlerden haraç topladığı ve örgütün eylemlerini organize ettiği belirlenen PKK sorumlusu Hasan Atmaca'nın yargı önünde hesap verdiği belirtilerek, Hâkim tarafından dava sonunda kararın gerekçesi açıklanırken, Hasan Atmaca'nın 'yasadışı terör örgütüne üye olmak, örgüt içerisinde yöneticilik yapmak ve örgüt adına haraç toplamak' suçlarının sabit olduğu vurgulanarak, 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştır.

PKK –KCK'nın Avrupa üst yönetimi ki, bu yönetim de Kandil tarafından atanır-kendi üyelerine, sempatanlara ve diğer Kürt grupların üyelerine karşı ağır bir şiddet uygulamaktadırlar. Organize suç ve örgüte üye olmaktan dolayı yakalanıp 3-5 yıl arasında ceza alıp yatan teröristler için Avrupa ülkeleri oldukça rahat ettikleri bir üs konumundadır.

Bölücü terör örgütü PKK militanlarının ve ilişkili sözde tabela kuruluşlarının doğrudan uyuşturucu işine bulaştıklarına yönelik pek çok örnek bulunmaktadır. Bunlardan biri, PKK yayın organlarından Serxwebun ve Kurdish Report'u yayımlayan "Agri Verlag" yayınevini sahibi Hasan Sarı'ya yönelik 1999 yılında gerçekleşen operasyonda ortaya çıkmıştır. Hasan Sarı'nın da aralarında bulunduğu dört kişiden oluşan şebekenin beraberinde 73 kg eroin ele geçirildi (Sabah, 1999).

İbrahim Çevik (Çevik, 2010)'e göre bölgenin örgüt açısından ne denli önemli olduğunun anlaşılması için Öcalan'ın, kardeşi Osman'ı uyuşturucu ile ilgili birimin başına getirilmiş olması yeterlidir, ifadelerine yer vermektedir. 22 Kasım 1992 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan "Eroin'de Pastar Parmağı" isimli haberde, Umumiye Ali Abad Merkez Pastar Karakolu'nun hemen yakınındaki terzihane görünümü yerde Ferhad kod adlı Osman Öcalan'a bağlı eroin imal edilmekteydi. Çevik, bu imalathanenin gizli saklı olmadığını, o günlerde henüz düşman olmadıkları İran güvenlik güçlerinin gözü önünde çalıştıklarını belirtmektedir. Organize suç-terör örgütüyle bir ülkenin güvenlik görevlilerinin arasında çok daha gizli kapaklı bir biçimde yürüyen ilişki fazla yadırganamazdı.

PKK-KCK ile Gizli Servisler Arasındaki İlişkiler

Terör örgütlerinin bekasını sağlamak ve varlıklarını idame ettirmek için istihbarat hayati bir öneme sahiptir. İstihbarat servisleri de bu örgütlerin iç dinamiklerini anlamlandırmak ve diğer aktörlerle rekabet bağlamında bilgi ve öngörü elde etmek açısından kritik bir role sahiptir. İstihbarat, şu alanları kapsar: Örgüt Güvenliği: Risk ve tehditlerin öngörülmesi, lider kadrolarının ve yöneticilerinin güvenliğinin temin edilmesi, lojistik kaynakların emniyetinin sağlanması. Operasyonel Güvenlik: Eğitim, barınma, geçiş güzergahları ve hareket alanlarının güvenliğinin sağlanması. Personel ve Bilgi Güvenliği: Eleman kaynaklarının korunması, doküman, belge ve bilgilerin gizliliğinin sağlanması, örgüt içinden bilgi sızmasının ve dışarıdan eleman sızmasının önlenmesi. Stratejik Savunma: Terörizmle mücadele doktrin ve yöntemlerinin öngörülerek karşı tedbirler geliştirilmesi, rakip veya "düşman" örgütlere karşı önlemler alınması (Mobley, 2012).

Terör örgütleri, istihbarat gereksinimlerini karşılamak amacıyla çeşitli yöntemlere başvururlar. Bu bağlamda, açık kaynaklardan faydalanma, sızma ve insan istihbaratı operasyonları, milis ve cephe yapılanmaları aracılığıyla bilgi edinme, eylem-keşif birimleriyle istihbarat toplama, örgüt içi karşı-istihbarat (İKK) birimleriyle bilgi elde etme, dış desteklerden ve diğer örgütlerle iş birliğinden yararlanma gibi oldukça geniş bir yöntem yelpazesi kullanılmaktadır (Balcı ve Bural, 2023).

Bölücü terör örgütü PKK-KCK da hem örgüt varlığının devamı hem organize suç faaliyetlerinin sürdürülebilir olması açısından istihbarata önem vermiş; gizli servislerle ilişkiler geliştirmiştir. Gizli servislerle PKK-KCK arasındaki ilişkiyi ortaya koyan örneklerden biri: PKK'nın, Suriye istihbaratı Muhaberat'ın yardımıyla uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı, gerçeği ortaya çıkmıştır. 1990 yılında

gerçekleşen bu olay Antalya'nın Gazipaşa kıyılarına sürüklenen bir teknede 5,5 ton esrarın ele geçirilmesiyle ortaya çıkmıştır. INTERPOL'ün yaptığı açıklamada; gemideki esrarın Lübnan'ın Minya Limanı'ndan yüklendiğini, PKK ve diğer Kürtçü örgütleri destekleyen Suriye istihbaratının şebeke lideri Mustafa Hayr isimli şahsa ait olduğunu, yüklemenin PKK yardım ve gözetimi altında gerçekleştiği bildirilmiştir (Çevik, 2010).

PKK-KCK terör örgütünün ilişkiye girdiği bir diğer gizli servis ise Yunan istihbarat teşkilatıdır. Avrupa'da yapılan operasyonlarda Yunan gizli servisinin PKK ile narkotik işinde de bağlantısının olduğu ortaya çıkmıştır. PKK'lı Behçet Cantürk'ün içerisinde yer aldığı şebekede, Sarı Avni'nin (Avni Musullu) en yakın adamı İsviçre vatandaşı Paul Waridel'in o günkü adıyla Yunan gizli servisi KYB'nin elemanı olduğu ortaya çıkmıştır (Yalçın, 2000). Yunan gizli servisi EYP'nin, Türkiye'de Savaş Kalender olarak bilinen Savaş Kalenderis'in PKK ile olan ilişki uyuşturucu ile sınırlı kalmamıştır (Kalaycı, 2025). Yunan gizli servisinin, bölücü terör örgütü ile olan ilişkisi sadece narkotik ile sınırlı da değildir. Yunan gizli servisi, örgüt lideri Abdullah Öcalan'ın Şam'dan ayrılış sürecinde de gerek Yunanistan'da gerekse kendisine Güney Kıbrıs Rum pasaportu temininde de oldukça aktif olmuş bir gizli servistir.

PKK-KCK terör örgütünün ilişki içerisinde olduğu bir diğer ülke gizli servisi olarak İngiltere'yi görüyoruz. İngiliz gizli servisinin de Hüseyin Baybaşın üzerinden narkotik ilişkileri ortaya çıkmıştır. Guardian gazetesinin 1990'larda İngiltere'ye sığınan Baybaşın'lerden önce Hüseyin, Türkiye'deki eroin ve siyaset ilişkisi konusunda ajanlık yapmak üzere İngiliz Gümrük Polisi'ne hizmete başladığını, bahsi geçen kişinin Hollanda'da ömür boyu hapse mahkûm olmasıyla kopan istihbarat çarkına yedekte bekletilen kardeşi Abdullah Baybaşın 'in yerleştirildiğini bildirmekteydi (Guardian May, 2006).

Bölücü terör örgütünün gizli servislerle ilişkisine bir diğer örnek ise Fransız gizli servisinden gelmektedir. Bölücü terör örgütü 2007 yılının son altı ayında 30'dan fazla insanımızın canına kıymıştı. Yıllarca "Kürt sorunu veya Kürt Halk Hareketi" üzerinden bölücü Kürtçülüğe sahip çıkan Fransa, Fransız polisinin bir tesadüf sonucu ortaya çıkardığı Narko-terörist ilişkisi ile açığa çıktı. Olay, Paris'te, ellerindeki Euro'yu dolara çevirmek isteyen PKK militanlarının polis tarafından dikkatlerinin çekilmesi sonucu ortaya çıkar. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde paraların üzerinde eroin kalıntıları tespit edilir. Olayla ilgili kişiler tutuklanır. Daha sonra bunlara 23 kişi daha ilave edilir. Ancak bu 23 kişi, Fransa iç istihbarat teşkilatı DST ve Renseignement Generaux isimli Polis istihbaratı ile ilişkili oldukları gerekçesi ile serbest bırakılırlar. Serbest bırakılanlardan Atilla Balıkçı isimli terörist, yargıç Thierry FRAGNOLİ'ye, örgütün hem KCK yönetim kurulu üyesi hem de Avrupa temsilcisi Ali Rıza Altun ile DST arasında iletişimi sağlayan kişi olduğunu itiraf etmiştir (Guardian Nowember, 2002). Atilla Balıkçı adlı terörist, yargıca verdiği ifadelerin içinde ayrıca, Fransa Kürt Toplumu adına 2003 yılında Nicolas Sarkozy'nin yanında Yerel Özgürlükler Bakanlığı Temsilcisi olan Patrick DEVİCİYAN ile de görüşüğünü açıkladı (Çevik, 2010).

Bölücü terör örgütü PKK-KCK, uzun yıllar boyunca Avrupa ülkelerine eleman temin etmek amacıyla, "Türkiye'de, kimliğimden ötürü tehdit ve tehlike altındayım" diyerek Avrupa ülkelerine, Erbil Havalimanı üzerinden uçaklarla göçmenler ve örgütle bağlantılı insan sevkıyatı yaptılar. Sözde Kürt halkının özgürlüğü için savaştığı yolunda iç ve dış kamuoyuna gerçek dışı propaganda yapan PKK terör örgütü, finans kaynaklarını arttırabilmek için Avrupa'da illegal kuruluşlar üzerinden yardım kampanyaları adı altında para temin etmiştir. Örgüt, Avrupa ülkelerindeki Türk ve Kürt vatandaşlardan haraç toplamakta, diğer taraftan uyuşturucu madde kaçakçılığı olmak üzere her tür organize suçu işlemeye devam etmektedir.

Sonuç

Terör örgütleri ve organize suç örgütlerinin ilişkileri, günümüzde çok belirgin bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de terörizm çalışmalarında yeterli yer edinmeyen terör örgütleri ile organize suç örgütleri arasındaki ilişki ve terör örgütlerinin gizli servisler ile olan ilişkileri çalışmaları önümüzdeki dönemde daha da artış gösterecektir.

Terör örgütleri ile organize suç örgütleri arasındaki farklılıklar söz konusu olmuş olsa bile, biri ideolojik diğeri tamamen çıkar odaklı ilişki içerisinde. Aslında her birinin, birbirinden farklı suç türü olmuş olsa da, gerek çıkar odaklı gerek ise ideolojik güdülü amaçlarına erişebilmek için her iki yapı da iç içe geçmiştir. Kimi zaman örgütlerin, illegal yöntemlerle finans edinme faaliyetlerini kendi bünyelerinden oluşturdukları silahsız gruplarla sürdürdükleri de görülmektedir. Terör örgütleri ve organize suç örgütleri arasındaki ilişkiler, uluslararası terörizm ve uyuşturucu madde kaçakçılığı, silah kaçakçılığı ve kara para aklama gibi organize suçlar bakımından da iç içe geçmiştir.

Terörle mücadele sadece güvenlik ve kolluk güçleri ile başarıya ulaşamayacağı gibi, terörizmle mücadele çerçevesinde terör örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadeleyi de sadece bir güvenlik sorunu olarak algılamak oldukça yanıltıcıdır. Ayrıca, terör örgütleri varlıklarını devam ettirmek için istihbarata gereksinim duyarlar. İstihbarat örgütleri açısından da kaçınılmaz bir gerçektir. Terör örgütlerinin, gerek eylem yapmak, barınmak, varlıklarını devam ettirmek adına giriştikleri her illegal yöntemlerde muhakkak gizli servisler devrededir. Çok büyük ve geniş bir alanda başta uyuşturucu olmak üzere silah kaçakçılığı, kara para aklama ve diğer organize suçları yöntem olarak belirlemiş bir örgütün, gizli servis elemanları tarafından örgütlere sızılmaması mümkün değildir.

Ülkemizin bugüne dek terörle mücadelede kaydettiği ilerlemeler ve elde ettiği başarılar göstermektedir ki, organize örgütler yalnızca devleti ve güvenlik güçlerini hedef almakla kalmayıp, aynı zamanda kamuoyunu ve halkı kendi amaçları doğrultusunda manipüle etmeye de çalışmaktadırlar.

Türkiye, bir yandan demokrasisini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden etnik bölücü terörle mücadele ederken, diğer yandan da uyuşturucu trafiğinin kavşagında yer almasından dolayı bu tehditle de savaşılmaktadır. Avrupa'nın doğu sınırında ve dünyanın en istikrarsız üç bölgesinin merkezinde bulunan Türkiye, Doğu ile Batı, gelişmiş ile gelişmekte olan bölgeler arasında kültürel, siyasi, ekonomik ve diğer pek çok açıdan bir geçiş ülkesi konumundadır. Bu stratejik konumu itibarıyla, uyuşturucu madde trafiğini durdurma çabasında Batı için bir kalkan vazifesi görmektedir.

Bu çalışmadan fikir alınarak Kolektif Terör ve Terörizm ile ilgili, terör örgütlerinin iş birlikleri, uyuşturucu ticaretleri, finans kaynakları, ortak terör eylemleri, gizli servisler ile bağları vb. pek çok konu üzerine araştırmalar ve incelenmeler yapılabilir. Bu çalışmalar ulusal ve uluslararası platformlarda yer alır ise millî güvenliğimiz hususunda kayda değer neticeler elde edilebilir.

Kaynakça

- Anadolu Ajansı. (1994, 24 Ekim). Almanya, bölücü terör örgütünün merkezi. AA Bülten.
- Andreas, P., & Nadelmann, E. (2006). Policing the globe: Criminalization and crime control in international relations. Oxford University Press.
- Ankara Ticaret Odası. (2004, 7 Haziran). Hayatımız mafya raporu. Hürriyet.
- Arlacchi, P. (2000). Mafya ahlâkı: Kapitalizmin ruhu (B. S. Şener, Çev.). İletişim Yayıncılık.
- Atar, O. (2004). Terörizmin felsefi argümanları. Polis Dergisi (Terör Özel Sayısı).

- Balcı, Ç., & Bural, E. B. (2023). Terör örgütlerinin istihbarat yöntemleri: El Kaide, IRA/PIRA örnek olay incelemesi. *İstihbarat Çalışmaları ve Araştırmaları Dergisi*, 2(2), 116–149. <https://doi.org/10.29228/icad.14>
- Beşe, E. (2002). Polis ve organize suç: Kapsam ve özellikleri. İçinde Türkiye’de devlet toplum ve polis. Seçkin Yayıncılık.
- Bonderud, D. (2025, 26 Şubat). 2023’ün en akıl almaz kara para aklama istatistikleri. Withpersona. <https://withpersona.com/blog/the-most-mind-blowing-money-laundering-statistics-of-2022>
- Çevik, İ. (2010). Kürt sorunu mu, yoksa örtülü operasyon mu? Diploması ve istihbarat eliyle Kürt toplum mühendisliği.
- Çulcu, M. (1998). Mafya üzerine notlar. Kastaş Yayınları.
- Emniyet Genel Müdürlüğü. (2006). Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele raporu. Emniyet Genel Müdürlüğü.
- Er, İ., & Güneş, G. (2025). Türkiye’yi hedef alan terör örgütlerinin kolektif terör faaliyetleri örnekleri. *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, 12(3), 395–425. <https://doi.org/10.46868/atdd.2025.896>
- Ersoy, Ö. (2004). Terör ve organize suçlar ile yakınlaşma ve işbirliğinin incelenmesi. *Polis Dergisi*, 40.
- Fentress, J. (2004). Devrim ve mafya: Sicilya topraklarında ölüm (M. Balabanlılar, Çev.). Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
- Geleri, A. (2003). Organize suçların ortaya çıkışı ve gelişimi: İtalyan-Amerikan mafyası üzerine bir çalışma.
- Gunter, M. (1984). Ermeni terörizminin çağdaş görünümü. *Ankara Üniversitesi Dergisi*
- Güvel, E. A. (2004). Organize suç ekonomisi ve hukuk uygulaması. Roma Yayınları.
- İnce, K. (2020). Türk ceza hukuku’nda örgütlü suçluluk ve silahlı terör örgütü. *ERÜHFD*, 15(1).
- Kalaycı, Ö. (2025, 21 Haziran). Terörizm ve uyuşturucu. STRASAM.
- Kalaycı, Ö. (2025, 6 Mart). POLSAM Rapor No: 9 | Kolektif terör–terörizm bağlamında KCK-E Avrupa yapılanması ve Almanya. POLSAM.
- Kalaycı, Ö. (2025, Şubat). POLSAM Rapor No: 8 | Örselenmiş/Travma devlet Japonya ve terörizm. POLSAM.
- Kalaycı, Ö. (2025, 27 Şubat). Kürtçülüğün ve bölücü terör örgütünün Avrupa yapılanması (Rapor No: 8). TUDPAM.
- Kalaycı, Ö. (2024, 16 Ağustos). Terörün dinlenme ve geri çekilme alanı Almanya ve terörizm. Stratejik Ortak.
- Kalaycı, Ö. (2024). PKK’nın siyasallaşma çabaları: Almanya–İsveç örneği. Cinius Yayınları.
- Kalaycı, Ö. (2024, Temmuz 25). Terörizme destek veren ülke: Yunanistan. Stratejik Ortak. <https://stratejikortak.com/2024/07/terorizme-destek-veren-ulke-yunanistan.html>
- Kalaycı, Ö., & Baybars, F. (2024, 25 Ekim). Terör–terörizmin dış destek boyutu 1 ve 2.
- Özcan, M., & Bal, İ. (2000). Suç ve polislik: Türkiye’de organize suçlarla mücadelede yöntem arayışları. Güner Matbaacılık.

-
- Özdağ, Ü., & Öztürk, M. (2000). Terörizm incelemeleri (Jeopolitik-Strateji-Terör Yayınlar Dizisi: 3). ASAM.
- Ruggiero, V. (1993). The Camorra clan capital and organized crime. İçinde F. Pearce & M. Woodiwiss (Ed.), Global crime connections, dynamics and control. Macmillan Press.
- TE-SAT 2011: AB terörizm durumu ve eğilim raporu. (2021, 6 Aralık). Europol. <https://www.europol.europa.eu/publications-events/main-reports/te-sat-2011-eu-terrorism-situation-and-trend-report>
- Yeşilgöz, Y. (2000). Türkiye'nin mafyası (N. Aykanat & H. Tuna, Çev.). İletişim Yayınları.